

Ковбас І. В.

д.ю.н., професор
Чернівецький національний університет
імені Ю. Федьковича

<https://orcid.org/0000-0001-7039-1586>

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: МІЖ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЄЮ ТА ВИКОНАВЧОЮ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЄЮ

**JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У статті здійснено комплексний аналіз трансформації регіональної політики України в умовах воєнного стану крізь призму співвідношення децентралізаційних засад публічного врядування та посилення виконавчої централізації, зумовленої безпековими викликами повномасштабної війни.

Обґрунтовано, що збройна агресія докорінно змінила функціональне призначення регіонального розвитку, трансформувавши його з інструмента соціально-економічного вирівнювання у складову забезпечення національної безпеки, державної стійкості та керованості територій.

Доведено, що воєнний стан легітимізував розширення повноважень центральних органів виконавчої влади, запровадження військових адміністрацій і перерозподіл фінансових ресурсів, що сприяло концентрації владних і бюджетних інструментів на центральному рівні. Водночас такі процеси супроводжуються звуженням автономії органів місцевого самоврядування, згортанням фіскальної децентралізації та формуванням асиметричних адміністративно-правових режимів залежно від ступеня ураженості територій війною.

Показано, що поєднання надзвичайних механізмів публічного адміністрування у прифронтових регіонах із відносно ширшими повноваженнями органів місцевого самоврядування в тилкових областях підвищує адаптивність державної системи, однак водночас створює ризики фрагментації публічного адміністрування, зниження підзвітності та інституційної інерції.

Особливу увагу приділено трансформації фінансових і програмно-цілевих механізмів регіональної політики, ролі цифровізації публічного адміністрування та міжнародної допомоги у забезпеченні безперервності публічного адміністрування й відновлення критичної інфраструктури.

У підсумку обґрунтовано необхідність формування чітких інституційних рамок тимчасовості воєнної централізації та розроблення збалансованої моделі планового переходу до післявоєнного відновлення регіонів на засадах субсидіарності, фінансової автономії та інклюзивного розвитку.

Ключові слова: регіональна політика, воєнний стан, децентралізація, виконавча централізація, військові адміністрації, публічне адміністрування, регіональний розвиток, післявоєнне відновлення.

Annotation. The article provides a comprehensive analysis of the transformation of Ukraine's regional policy under martial law through the prism of the relationship between the

decentralization principles of public governance and the strengthening of executive centralization driven by security challenges caused by the full-scale war.

It substantiates that armed aggression has fundamentally altered the functional purpose of regional development, transforming it from an instrument of socio-economic equalization into a component of ensuring national security, state resilience, and territorial governability.

It is demonstrated that martial law has legitimized the expansion of powers of central executive authorities, the establishment of military administrations, and the redistribution of financial resources, which has contributed to the concentration of power and budgetary instruments at the central level. At the same time, these processes are accompanied by a reduction in the autonomy of local self-government bodies, the curtailment of fiscal decentralization, and the formation of asymmetric public-administrative regimes depending on the degree to which territories are affected by the war.

It is shown that the combination of emergency public administration mechanisms in frontline regions with relatively broader powers of local authorities in rear areas enhances the adaptability of the state system; however, it simultaneously creates risks of fragmentation of public administration, reduced accountability, and institutional inertia.

Special attention is paid to the transformation of financial and program-planning mechanisms of regional policy, as well as to the role of public administration digitalization and international assistance in ensuring the continuity of public administration and the restoration of critical infrastructure.

In conclusion, the necessity of establishing clear institutional frameworks defining the temporary nature of wartime centralization and of developing a balanced model of a managed transition to post-war regional recovery based on the principles of subsidiarity, financial autonomy, and inclusive development is substantiated.

Keywords: regional policy, martial law, decentralization, executive centralization, military administrations, public administration, regional development, post-war recovery.

Вступ

Постановка проблеми. Актуальність дослідження регіональної політики України в умовах воєнного стану зумовлена докорінною зміною функціонального призначення публічного адміністрування внаслідок повномасштабної збройної агресії. Війна трансформувала регіональний розвиток із сфери переважно соціально-економічного регулювання у критичний елемент забезпечення національної безпеки, державної стійкості та керованості територій. За таких умов традиційні підходи до реалізації регіональної політики виявилися недостатніми, що актуалізує потребу в науковому осмисленні нових адміністративно-правових практик, сформованих під впливом надзвичайних безпекових і соціально-економічних викликів.

Особливої актуальності набуває проблема співвідношення децентралізації та виконавчої централізації, оскільки воєнний стан легітимізував суттєве розширення повноважень центральних органів влади та використання надзвичайних інституційних механізмів публічного адміністрування на регіональному рівні. З одного боку, це забезпечує оперативність прийняття рішень і концентрацію ресурсів у кризових умовах, з іншого – створює ризики інституційної деформації, звуження автономії місцевого самоврядування та відтермінування демократичних реформ. У цьому контексті науковий аналіз воєнної трансформації регіональної політики є необхідним для виявлення меж допустимої централізації та збереження потенціалу децентралізованої моделі врядування.

Актуальність теми надає необхідність формування теоретико-прикладних засад післявоєнного відновлення регіонів в умовах масштабних руйнувань і демографічних зрушень. Відсутність цілісного наукового обґрунтування тимчасовості надзвичайних адміністративно-правових режимів (зокрема воєнного стану) і механізмів повернення до системи багаторівневого врядування може ускладнити процес відновлення та поглибити регіональні диспропорції. Саме тому дослідження

регіональної політики України в умовах воєнного стану є своєчасним і суспільно значущим, оскільки створює аналітичну основу для розроблення збалансованих адміністративно-правових рішень у воєнний і післявоєнний періоди.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній науковій традиції проблематика державної регіональної політики упродовж тривалого часу розглядалася переважно крізь призму децентралізації як ключового чинника демократизації публічного адміністрування та інструмента подолання соціально-економічних диспропорцій між регіонами. У межах цього підходу обґрунтовувалася необхідність нормативно визначеного розмежування повноважень між рівнями публічної влади, посилення фінансово-ресурсної спроможності територіальних громад і формування ефективної системи місцевого самоврядування як інституційної основи сталого регіонального розвитку. Водночас у наукових дослідженнях системно констатувалася відсутність цілісної концепції регіонального управління, що зумовлювало фрагментарність державної регіональної політики, посилення просторової соціально-економічної поляризації та збереження тенденцій до надмірної концентрації адміністративно-владних повноважень на центральному рівні (Дорохова, 2013; Ковбасюк, 2014; Холоднюк, 2011; Холоднюк, 2012; Снігова, 2020; Лелеченко, 2020).

Сучасний етап наукових досліджень, сформований під впливом повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, засвідчує трансформацію моделей взаємодії між центральними органами виконавчої влади та регіональним рівнем публічного адміністрування в напрямі посилення виконавчої централізації. Запровадження воєнного стану зумовило інституційне переорієнтування регіональної політики через функціонування військових адміністрацій, розширення координаційно-контрольних повноважень центру та часткове згортання фіскальної децентралізації, що проявляється у перерозподілі бюджетних ресурсів і адміністративних функцій. У науковому дискурсі акцентується на зростанні напруженості взаємовідносин між органами виконавчої влади (перш за все військовими адміністраціями) та виборними органами місцевого самоврядування, а також на недостатній теоретико-методологічній розробленості комплексного підходу до регіональної політики з урахуванням безпекових викликів, зокрема щодо формування збалансованої моделі поєднання централізованого державного контролю з принципами демократичного врядування у післявоєнний період (Васильєв, Гур'єв, 2024; Мовчан, 2025; Шумська, 2024).

Мета статті. Мета дослідження полягає у комплексному науковому осмисленні трансформації регіональної політики України в умовах воєнного стану крізь призму співвідношення між децентралізаційними засадами публічного врядування та посиленням виконавчої централізації, зумовленої безпековими викликами. Дослідження спрямоване на виявлення закономірностей, інституційних механізмів і наслідків зміни моделі взаємодії між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також на визначення меж допустимої централізації в умовах воєнного стану з метою збереження потенціалу децентралізованої системи врядування та формування підґрунтя для післявоєнного відновлення регіонів.

Завданнями дослідження є: проаналізувати еволюцію державної регіональної політики України в умовах повномасштабної війни та окреслити її безпековий вимір; дослідити інституційні зміни у системі публічного адміністрування на регіональному рівні, зокрема запровадження військових адміністрацій і трансформацію бюджетно-фінансових механізмів; оцінити вплив органів державної виконавчої влади (перш за все військових адміністрацій) на автономію органів місцевого самоврядування; виявити особливості асиметричної реалізації регіональної політики залежно від типу територій і ступеня їх ураженості війною.

Результати

Державне регулювання регіонального розвитку в сучасних умовах розглядається як один із ключових чинників забезпечення економічної стійкості національного господарства та збереження територіальної цілісності держави [10, с. 89-92.]. Державна регіональна політика за своєю суттю є цілеспрямованою діяльністю органів публічної влади, спрямованою на публічне адміністрування

соціально-економічних процесами на територіальному рівні на основі узгодження загальнодержавних і локальних інтересів [5, с. 246-253]. Об'єктивною закономірністю регіонального розвитку є наявність міжрегіональних диспропорцій, які залежно від динаміки змін можуть набувати асиметричного, збалансованого або нейтрального характеру. В українському соціально-економічному просторі впродовж тривалого періоду домінувала стихійна поляризація розвитку, що призвела до поглиблення розривів між високорозвиненими та депресивними територіями й актуалізувала потребу у впровадженні механізмів відносного вирівнювання рівня та якості життя населення [4, с. 88-99].

Методологічною основою сучасної моделі публічного регулювання регіонального розвитку виступає теорія «нового регіоналізму», яка акцентує увагу на мобілізації внутрішнього потенціалу територій і реалізації принципу субсидіарності. У цьому контексті державне втручання орієнтується не лише на досягнення кількісних показників економічного зростання, а передусім на забезпечення якісного розвитку, що передбачає збалансоване відтворення соціального, ресурсного та екологічного потенціалів. Особливого значення набуває соціалізація економічного розвитку та формування рівних можливостей для реалізації людського капіталу в усіх регіонах країни [6, с. 58-62.]. Важливим елементом такої моделі є відхід від компенсаційної логіки регіональної політики та перехід до стратегії соціального поступу, за якої центральна влада забезпечує дотримання базових соціальних стандартів, а органи місцевого самоврядування – їх розширення відповідно до власного ресурсного потенціалу.

Подолання соціально-економічних диспропорцій потребує диференційованого підходу до застосування інструментів публічного (конституційного, адміністративного, фінансового) регулювання залежно від типу територій. Для депресивних регіонів пріоритетного значення набувають заходи прямої державної підтримки, зокрема пільгове кредитування, страхування комерційних ризиків, а також залучення до реалізації державних цільових програм на умовах пільгового співфінансування. Натомість у регіонах із потенціалом сталого розвитку державна політика зосереджується на стимулюванні приватних інвестицій, розвитку високотехнологічного виробництва та підвищенні ефективності використання ресурсів, де податкові преференції пов'язуються не лише зі створенням робочих місць, а з результативністю економічної діяльності [10]. У таких умовах публічне адміністрування може реалізовуватися через нові інституційні форми, зокрема корпорації соціального розвитку регіонів, що інтегрують інтереси держави, бізнесу та громадянського суспільства.

Особливої уваги потребує регулювання структурних трансформацій у старопромислових регіонах, для яких характерні високий рівень структурної інертності та соціальної залежності від традиційних галузей. Державна політика щодо таких територій має ґрунтуватися на концепції постіндустріального синтезу та впровадженні стратегій смарт-спеціалізації [9, с. 80-87]. Це передбачає не лише реструктуризацію об'єктів базового виробництва, а й активне стимулювання економічної диверсифікації та розвитку альтернативних видів діяльності, що сприяє подоланню внутрішньо зумовленої депресивності регіонів. Вирішальною умовою ефективності таких трансформацій є формування інноваційної культури та забезпечення інклюзивного характеру регіонального розвитку, зокрема залучення периферійних територій до процесів економічного оновлення.

Сучасний етап державного регулювання регіонального розвитку в Україні зазнав істотних змін під впливом повномасштабної збройної агресії Російської Федерації та паралельних процесів цифрової трансформації. Воєнні дії зумовили концентрацію владних повноважень на центральному рівні, запровадження військових адміністрацій і трансформацію механізмів публічної взаємодії між центром і регіонами, що в окремих випадках супроводжується обмеженням фіскальної автономії територіальних громад. В умовах воєнного стану цифрова зрілість органів публічної влади набуває визначального значення, оскільки саме вона забезпечує безперервність надання публічних послуг та ефективну комунікацію з громадськістю в ситуації високої невизначеності [12, с. 40-53]. Подальше

подолання регіональних диспропорцій залежатиме від спроможності держави поєднати антикризове публічне адміністрування з продовженням реформи децентралізації та відновленням автономії органів місцевого самоврядування у післявоєнний період.

Умови воєнного стану зумовлюють глибинну трансформацію державної регіональної політики, оскільки пріоритетами стають збереження територіальної цілісності, підтримка життєздатності регіонів і мінімізація соціально-економічних наслідків кризових процесів. На відміну від мирного періоду, регіональна політика в умовах війни реалізується в парадигмі антикризового публічного адміністрування, що передбачає оперативність прийняття рішень, концентрацію ресурсів на критичних напрямках та адаптацію інструментів публічного адміністрування до безпекових, економічних і соціальних викликів. За таких обставин забезпечення сталого розвитку регіонів набуває не лише економічного, а й стратегічного безпекового значення для загальнонаціональної стійкості.

Характерною рисою реалізації регіональної політики у воєнний період є посилення координаційної ролі держави через законодавчі, фінансові та програмно-планові механізми. Воєнні ризики, асиметрія руйнувань інфраструктури та масштабні демографічні переміщення зумовлюють необхідність коригування стратегій регіонального розвитку з урахуванням різного ступеня ураженості територій. У цьому контексті регіональна політика дедалі більше орієнтується не на формальне вирівнювання стартових умов, а на підтримку функціональної спроможності регіонів, особливо прифронтових і тих, що зазнали значних руйнувань.

Суттєвих змін зазнали й фінансові механізми реалізації регіональної політики. В умовах воєнного стану міжбюджетні трансферти, субвенції та дотації перетворюються на ключові інструменти антикризової підтримки регіонів. Перерозподіл податкових надходжень, зокрема податку на доходи фізичних осіб, сприяє централізації фінансових ресурсів з подальшим їх спрямуванням на потреби оборони та стабілізацію постраждалих територій. Такий підхід об'єктивно обмежує фінансову автономію територіальних громад, водночас забезпечуючи концентрацію ресурсів, необхідних для підтримки безпеки та відновлення критичної інфраструктури.

Важливим аспектом реалізації регіональної політики у воєнний час є зосередження уваги на інфраструктурному, соціальному та інвестиційному напрямках розвитку. Воєнні дії суттєво загострили проблеми доступу населення до базових послуг, зайнятості та соціального захисту, що зумовлює необхідність пріоритетного фінансування проєктів відновлення життєво важливої інфраструктури, підтримки малого і середнього бізнесу та стабілізації ринку праці. Водночас для регіонів із прикордонним розташуванням зростає роль митно-фіскального потенціалу як чинника економічної активізації та залучення інвестицій навіть за умов підвищених безпекових ризиків.

Окремою рисою регіональної політики в умовах воєнного стану є активне використання цифрових інструментів адміністрування та розширення міжнародного співробітництва. Цифровізація публічно-владних процесів сприяє підвищенню прозорості розподілу ресурсів, оперативному моніторингу соціально-економічного стану регіонів і зростанню ефективності публічного адміністрування. Паралельно міжнародна фінансова допомога, грантові програми та донорські проєкти стають вагомим джерелом ресурсів для регіонального розвитку. Сукупно це формує адаптивну модель регіональної політики, здатну реагувати на воєнні виклики та закладати підґрунтя для післявоєнного відновлення держави [3, с. 135-141].

В умовах воєнного стану реалізація регіональної політики в Україні набуває специфічних рис, зумовлених необхідністю поєднання вимог національної безпеки з раніше задекларованим курсом на децентралізацію. Повномасштабна війна суттєво загострила традиційні суперечності між центром і регіонами, притаманні гібридній моделі публічного адміністрування. Якщо до 2022 року регіональна політика ґрунтувалася на балансі між формальною автономією територіальних громад і неформальним контролем з боку центральних та місцевих органів виконавчої влади, то воєнний стан легітимізував істотне посилення виконавчої вертикалі. Така логіка публічного адміністрування є

типовою для надзвичайних адміністративно-правових режимів та кризових умов, однак водночас вона породжує ризики довгострокового згортання демократичних і децентралізаційних досягнень.

Ключовою інституційною трансформацією регіональної політики у воєнний період стало запровадження військових адміністрацій, що зумовило зміну структури місцевої влади.

Роль військових адміністрацій у реалізації державної регіональної політики України набула особливої значущості в умовах правового режиму воєнного стану, коли традиційні механізми публічного адміністрування не завжди здатні забезпечити належний рівень керованості територіями. Військові адміністрації постають інституційною формою тимчасової трансформації системи публічного адміністрування на регіональному рівні, що зумовлено необхідністю поєднання завдань безпеки, оборони та соціально-економічної стабілізації. Їх створення спрямоване на збереження цілісності державної політики в регіонах, де діяльність органів місцевого самоврядування або місцевих органів виконавчої влади є обмеженою чи неможливою внаслідок воєнних дій, загроз життю населення або порушення функціонування інфраструктури.

У контексті державної регіональної політики військові адміністрації виконують координуючу та стабілізаційну функції, забезпечуючи безперервність здійснення публічної влади та реалізацію загальнонаціональних пріоритетів розвитку територій. Вони беруть участь у формуванні та виконанні регіональних програм, спрямованих на відновлення економічного потенціалу, підтримку критично важливих галузей, забезпечення соціального захисту населення, а також раціональний розподіл бюджетних і матеріальних ресурсів. Особливістю їх діяльності є інтеграція інструментів регіонального розвитку із заходами цивільного захисту, оборони та публічної безпеки, що дає змогу адаптувати державну регіональну політику до надзвичайних умов без втрати її стратегічної спрямованості.

Нормативною основою функціонування військових адміністрацій є Закон України «Про правовий режим воєнного стану», який визначає їх правовий статус, повноваження та місце в системі публічної влади. Відповідно до цього закону військові адміністрації наділяються повноваженнями щодо управління територіями, координації діяльності органів державної влади та забезпечення реалізації державної політики, зокрема регіональної, з урахуванням вимог оборони та національної безпеки [1].

Формально створення військових адміністрацій спрямоване на забезпечення безперервності публічного адміністрування в умовах бойових дій, окупації або паралічу діяльності органів місцевого самоврядування. Водночас на практиці механізми їх функціонування мають інколи вибіркового, а подекуди й політично зумовленого характеру. Це свідчить про поєднання безпекової логіки з логікою політичного контролю, за якої військові адміністрації можуть виступати інструментом перерозподілу повноважень на користь органів виконавчої влади. У результаті регіональна політика дедалі більше спирається на надзвичайні адміністративно-правові режими та механізми, які підмінюють виборну легітимність адміністративною доцільністю.

Разом із тим воєнний стан не призвів до повної уніфікації публічного адміністрування регіонів. У тилкових областях спостерігається посилення ролі місцевих рад та їх виконавчих комітетів, які отримали розширені повноваження внаслідок ослаблення контролю з боку центральних органів влади. Така асиметрія формує фрагментовану модель регіональної політики, за якої різні території функціонують у межах відмінних адміністративно-правових режимів. З одного боку, це підвищує адаптивність системи в умовах війни, з іншого – підриває єдність процедур і правил, що має критичне значення для демократичної підзвітності та довгострокового розвитку.

Згортання фіскальної децентралізації та відновлення вертикальної бюджетної залежності є ще однією характерною ознакою реалізації регіональної політики у воєнний період. Передача контролю над місцевими бюджетами (обласними, районними, а подекуди і міськими, сільськими) військовим адміністраціям посилила позиції виконавчої влади, водночас обмеживши можливості органів місцевого самоврядування у сфері стратегічного планування та відновлення. У поєднанні з неформальним впливом на місцеві еліти це формує модель воєнного публічного адміністрування, яка

є ефективною в короткостроковій перспективі, але потенційно небезпечною в контексті післявоєнного розвитку [7, с. 17-25].

Висновки

Узагальнюючи результати дослідження, можна констатувати, що регіональна політика України в умовах воєнного стану зазнала глибокої інституційної та функціональної трансформації. Війна актуалізувала безпековий вимір регіонального розвитку та зумовила переорієнтацію державного регулювання з довгострокових стратегічних цілей на антикризове публічне адміністрування, спрямоване на збереження територій, підтримку життєздатності регіональних соціально-економічних систем і мінімізацію наслідків деструктивних процесів. За цих умов регіональний розвиток набуває значення складової національної стійкості, а ефективність регіональної політики безпосередньо впливає на здатність держави протистояти зовнішнім загрозам.

Встановлено, що воєнний стан призвів до посилення виконавчої централізації та концентрації владних і фінансових ресурсів на центральному рівні, що знайшло відображення у розгортанні військових адміністрацій, трансформації бюджетних механізмів і частковому згортанні фіскальної децентралізації. Такі зміни є функціонально виправданими в короткостроковій перспективі з огляду на необхідність оперативного реагування на безпекові виклики, проте формують ризики звуження механізмів демократичного публічного врядування у післявоєнний період. У цьому контексті особливої актуальності набуває проблема збереження балансу між ефективністю публічного адміністрування та дотриманням демократичних принципів автономії територіальних громад.

Дослідження також засвідчило формування асиметричної моделі реалізації регіональної політики, за якої різні типи територій функціонують у межах відмінних надзвичайних адміністративно-правових режимів. Поєднання надзвичайних («жорстких») адміністративно-правових режимів у прифронтових регіонах із відносно розширеними повноваженнями органів місцевої влади у тилкових територіях сприяє підвищенню здатності системи публічного адміністрування адаптуватися до умов війни, однак водночас ускладнює забезпечення єдності процедур, прозорості та підзвітності. Це обумовлює потребу у формуванні чітких інституційних меж тимчасового характеру надзвичайних адміністративно-правових режимів.

У підсумку доведено, що ключовим викликом для регіональної політики України є забезпечення плавного переходу від воєнної моделі централізованого антикризового адміністрування до відновлення децентралізованої системи публічної влади у післявоєнний період. Подальший розвиток регіонів залежатиме від спроможності держави інтегрувати безпекові пріоритети з принципами субсидіарності, фінансової автономії та інклюзивного розвитку, а також від ефективного використання цифрових інструментів і міжнародної підтримки. Саме така модель може забезпечити не лише відновлення територій, а й формування стійкої основи для довгострокового соціально-економічного розвитку України.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» : від 12 травня 2015 р. № 389-VIII. Урядовий кур'єр. 2015. № 102. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> (дата звернення: 27.01.2026).
2. Закон України «Про засади державної регіональної політики» : від 5 лютого 2015 р. № 156-VIII. Голос України. 2015. № 39. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text> (дата звернення: 27.01.2026).
3. Васильєв О. В., Гур'єв В. О. Теоретичні засади державної регіональної політики в умовах реалізації антикризового управління. Проблеми економіки. 2024. № 3. С. 135-141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2024_3_16.

4. Дорохова Л. М. Соціальне управління в контексті модернізації державної регіональної економічної політики. *Mechanism of Economic Regulation*. 2013. № 1. С. 88-99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2013_1_11.
5. Ковбасюк Ю. В. Нові підходи до формування регіональної політики та регіонального управління. *Актуальні проблеми економіки*. 2014. № 7. С. 246-253. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_7_31.
6. Лелеченко А. П. Вплив публічного управління на соціальний складник регіональної політики сталого розвитку. *Публічне управління і адміністрування в Україні*. 2020. Вип. 16. С. 58-62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/puau_2020_16_12.
7. Мовчан У. І. Війна і регіональне управління: як змінилася архітектура політичної взаємодії в Україні. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Питання політології*. 2025. Вип. 47. С. 17-25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPPO_2025
8. Павчук І. С. Концептуальні засади адміністративно-правового статусу військових адміністрацій в Україні. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2023. № 3. С. 157-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Purch_2023_3_28
9. Снігова О. Ю. Управління структурними трансформаціями у старопромислових регіонах України: концепт державної політики. *Економічний вісник Донбасу*. 2020. № 3. С. 80-87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2020_3_10.
10. Холоднюк З. В. Методологічні підходи до формування соціально-економічної політики держави в управлінні регіоном. *Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія: Державне управління*. 2012. Т. 194, вип. 182. С. 89-92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_194_182_19.
11. Холоднюк З. В. Удосконалення механізмів реалізації соціально-економічної політики держави в управлінні регіоном. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2011. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_7_14.
12. Шумська Г. М. Забезпечення дієвого публічного управління територіальним розвитком для здійснення ефективної державної та регіональної економічної політики: теоретико-методичні аспекти. *Бізнес Інформ*. 2024. № 4. С. 40-53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2024_4_7.